

TECHNICAL SCIENCES

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНІВ

Мамонов К.А.

*Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, Україна*

*д.е.н., професор, завідувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем
ID ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0797-2609>*

Вяткін Р.С.

*Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, Україна*

*к.техн.наук, асистент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем
Штерндок Е.С.*

*Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, Україна*

*к.техн.наук, ст.викладач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем
ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1107-7401>*

Штерндок А.В.

*Національний науковий центр «Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», м. Харків, Україна*

*Старший судовий експерт лабораторії будівельно-технічних досліджень
ID ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9367-6932>*

METHODS OF MATHEMATICAL MODELING FOR ASSESSMENT OF THE LEVEL OF LAND USE OF OBJECTS OF THE NATURE AND PRESERVE FUND OF THE REGIONS

Mamonov K.,

*Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Land Administration and Geographic Information
Systems*

*O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Vyatkin R.,*

*Candidate of technical sciences, assistant of the Department of Land Administration and Geographic
Information Systems*

*O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Shterndok E.,*

*Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, Department of Land Administration and Geographic
Information Systems*

*O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Shterndok A.*

*Senior forensic expert of the Laboratory of Construction and Technical Research, National Research
Center "Institute of Forensic Expertise
named after Post Prof. M.S. Bokarius"*

Анотація

Доведено, що у сучасних надзвичайних умовах, які характеризуються зниженням ефективності використання земель, уповільненням або необґрунтованим формуванням об'єднаних територіальних громад, регіональними диспропорціями, скороченням основних показників функціонування суб'єктів на регіональному рівні, потребує переосмислення підходів до формування та використання земель.

Abstract

It has been proven that in modern emergency conditions, which are characterized by a decrease in the efficiency of land use, a slowdown or unjustified formation of united territorial communities, regional disparities, a reduction in the main indicators of the functioning of subjects at the regional level, there is a need to rethink approaches to the formation and use of land.

Ключові слова: використання земель, об'єкти природно-заповідного фонду регіонів, методи, математичне моделювання, моніторинг.

Keywords: land use, objects of the nature reserve fund of regions, methods, mathematical modeling, monitoring.

У сучасних надзвичайних умовах, які характеризуються зниженням ефективності використання земель, уповільненням або необґрунтованим формуванням об'єднаних територіальних громад, регіональними диспропорціями, скороченням основних показників функціонування суб'єктів на регіональному рівні, потребує переосмислення підходів до формування та використання земель. При цьому особливого значення має вирішення питань та підвищення ефективності використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів як важливого чинника регіонального розвитку. Для вирішення представлених складних питань застосовується сучасний моніторинговий інструментарій.

Аналізуючи нормативну базу та проблемні питання стану і перспектив створення та розвитку земель природно-заповідного фонду України [1], відзначають основні сповільнюючі фактори розвитку використання земель.

Характеризуючи теоретичні положення щодо визначення моніторингу використання земель об'єктів природно-заповідного фонду слід відзначити відсутність єдиних підходів до його обґрунтування. Особливої уваги заслуговує правовий підхід до визначення моніторингу земель об'єктів природно-заповідного фонду. У своїх наукових розробках автори Василюк О., Костюшин В., Коломицев Г. Дейнега М. Кагало О. досліджували вплив правового режиму на використання та моніторинг охоронних земель України.

Кожен вид моніторингу екомережі має свої особливості, наприклад:

- моніторинг земель екомережі - система спостереження за станом земельного фонду екомережі для своєчасного виявлення змін, їх оцінки, попередження та усунення наслідків негативних процесів

- моніторинг лісових об'єктів природно-заповідного фонду - система спостережень, оцінки та прогнозу стану і динаміки лісового фонду об'єкту або декількох об'єктів природно-заповідного фонду.

- моніторинг водних об'єктів природно-заповідного фонду - система регулярних спостережень за гідрологічними, гідрогеологічними і гідрогеохімічними показниками стану об'єктів природно-заповідного фонду, що забезпечує збір, передачу і обробку отриманої інформації з метою своєчасного виявлення негативних процесів, прогнозування їх розвитку, запобігання шкідливих наслідків і визначення ступеня ефективності здійснюваних водоохоронних заходів.

- моніторинг об'єктів тваринного світу екомережі - система регулярних спостережень за поширенням, чисельністю, фізичним станом об'єктів тваринного світу, структурою, якістю і площею середовища їх проживання та ін.

- моніторинг окремих об'єктів природно-заповідного фонду є складовими частинами системи державного, регіонального чи місцевого моніторингу об'єкта екомережі.

У цьому аспекті заслуговує уваги конструктивний підхід до визначення моніторингу земель

об'єктів природно-заповідного фонду, в рамках якого автори [2] визначають структурні елементи екомережі України, порівнюючи її з міжнародними аналогами. З точки зору Чорного М. Г., екомережа України потребує створення категорій (рангів) та поліфункціональності її складових елементів. Такий підхід дозволить привести структуру національної екомережі до міжнародних стандартів.

В рамках комплексного підходу автори [3] стверджують, що найбільш інформативним і достовірним є комплексний екологічний моніторинг об'єктів природно-заповідного фонду. Комплексний екологічний моніторинг об'єктів природно-заповідного фонду - це організація системи спостережень за станом об'єктів екомережі для оцінки їх фактичного рівня забруднення і попередження про можливість утворення критичних ситуацій, шкідливих для її існування чи порушення режиму використання об'єкту.

У результаті систематизації теоретичних підходів до обґрунтування моніторингу використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів запропоновано його визначення, який характеризується сукупністю правових, конструктивних, комплексних, організаційних, функціональних та інструментальних напрямів, спрямованих на формування інформаційно-аналітичного й просторового забезпечення щодо стану та рівня використання земель об'єктів природно-заповідного фонду на регіональному рівні із застосуванням методів математичного моделювання, що створює кількісну основу для перманентного відстеження та контролю за використанням об'єктів природно-заповідного фонду.

Математичне моделювання, яке застосовується для формування кількісної основи моніторингу використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів включає наступні етапи:

- визначення показників, що впливають на формування моніторингу земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів;

- встановлення рівня впливу показників на узагальнюючий чинник рівня використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів на основі коефіцієнтів кореляції (r) та детермінації (D). Значення коефіцієнтів кореляції варіюються у проміжку від -1 до 1 (якщо однофакторна модель) та від 0 до 1 (якщо багатфакторна модель). Знак мінус визначає напрямок зв'язку – обернений. Отже значення коефіцієнтів кореляції відповідно до рівня зв'язків між чинниками наступні:

0 – відсутній зв'язок між чинниками;

0,01 – 0,3 – низький рівень зв'язку між чинниками;

0,301 – 0,6 – посередній рівень зв'язку;

0,601 – 0,99 – високий рівень зв'язку;

1 – абсолютний рівень зв'язку між чинниками.

Коефіцієнт детермінації визначається за моделлю:

$$D = r^2.$$

- побудова математичної моделі впливу показників на узагальнюючий чинник рівня використання земель об'єктів природно-заповідного фонду

регіонів;

- визначення критеріїв адекватності математичної моделі;
- інтерпретація отриманих результатів.

Визначені критерії адекватності:

t – критерій Ст'юдента - застосовується модель:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}}$$

де \bar{X}_1, \bar{X}_2 – середні значення середніх арифметичних показників, відн. од.;

m_1^2, m_2^2 – значення статистичних помилок середніх арифметичних, відн. од.

t – критерій Ст'юдента визначає достовірність й повноту встановлених зв'язків між незалежним чинником (X_i) та залежною змінною (y). Визначається розрахункове значення t – критерію Ст'юдента, яке порівнюється із табличним (нормативним) значенням. Якщо фактичне значення перевищує нормативне, то робиться висновок про достовірність і повноту встановлених зв'язків. У протилежному випадку – незалежна змінна або незалежні змінні не включаються у математичну модель.

F – критерій Фішера – використовується модель:

$$F = \frac{r_{xy}^2}{1 - r_{xy}^2} x (n - 2),$$

де r_{xy}^2 – коефіцієнт парної кореляції між залежною і незалежною змінними, відн. од.;

n – кількість спостережень, відн. од.

F – критерій Фішера обґрунтовує доцільність встановлених зв'язків між залежною і незалежною змінними. Визначається розрахункове значення критерію, яке порівнюється із (табличним) нормативним значенням. У випадку перевищення розрахункового значення над нормативним, то підтверджується доцільність встановлених зв'язків. У протилежному випадку приймається рішення щодо неадекватності розробленої математичної моделі.

Критерії перевірки на гомо або гетероскедастичність - визначаються за наступними етапами:

1. Формування груп спостережень (X).

2. Визначення суми квадратів відхилень за кожною групою спостережень:

$$S_{xi} = \sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X}_i)^2,$$

де S_{xi} – суми квадратів відхилень за кожною групою спостережень.

3. Визначення суми квадратів відхилень в цілому за всіма вибірками:

$$\sum_{t=1}^k S_t = \sum_{i=1}^{n_t} \sum_{t=1}^k (S_{xi}),$$

де S_t – суми квадратів відхилень в цілому за всіма вибірками.

4. Визначення критерію:

$$\delta = \frac{\prod_{i=1}^k \left(\frac{S_t}{n_t}\right)^{n_t/2}}{\left(\sum_{t=1}^k S_t/n\right)^{n/2}},$$

де n – загальна кількість спостережень;

n_t – кількість спостережень t -ої групи.

5. Оцінка критерію:

$$\lambda = -2 \ln \delta.$$

Здійснюється перевірка на залишків для кожного із спостережень математичної моделі на наявність постійної дисперсії. Визначається критерій λ . Якщо його значення перевищує табличне (нормативне) значення t – критерій Ст'юдента, то спостерігається гетероскедастичність і непостійна дисперсія. У математичній моделі існують неоднорідність розподілу залишків і існують погрішність щодо визначення критеріїв, тобто гетероскедастичність. У протилежному випадку ($\lambda < t$) – гомоскедастичність, модель вважається адекватною.

Критерій Дарбіна-Уотсона (DW) - визначення критерію Дарбіна-Уотсона здійснюється за наступними етапами:

1. Визначається специфікація математичної моделі та формується відповідна система спостережень.

2. Формується система рівнянь для оцінки параметрів моделі.

3. Побудова математичної моделі залежності між незалежними і залежними змінними.

4. Визначення фактичного значення моделі (Y_x).

5. Порівняння фактичного значення моделі (Y_x) із вхідними значеннями (Y).

6. Оцінка коефіцієнту h_i :

$$h_i = Y_i - Y_{x_i}.$$

7. Визначення різниці між $h_i - h_{i-1}$.

8. Множення показників $h_i x h_{i-1}$.

9. Визначення квадрату відхилень показників

h :

$$(h_i - h_{i-1})^2.$$

10. Оцінка квадрату h^2 .

11. Узагальнення отриманих результатів в відповідній таблиці.

12. Оцінка критерію Дарбіна – Уотсона:

$$DW = \frac{\sum_{i=1}^n (h_i - h_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n (h_i)^2}.$$

Отримане фактичне значення DW порівнюється із визначеними зонами, визначаються два нормативних значень DW_1, DW_2 (залежно від рівня значущості, кількості спостережень та кількості факторів):

- якщо виконується співвідношення ($0 < DW < DW_1$), то наявна автокореляція;

- якщо виконується співвідношення ($DW_1 < DW < DW_2$ або $4 - DW_2 < DW < 4 - DW_1$) визначається зона невизначеності, не можна зробити висновок або про наявність, або про відсутність автокореляції;

- якщо $4 - DW_1 < DW < 4 - DW_2$ – від'ємна автокореляція;

- якщо $DW_1 < DW < 4 - DW_2$ – відсутня автокореляція [4].

Критерій Дарбіна-Уотсона застосовується для перевірки залишків на автокореляцію. Модель вважається адекватною, коли розрахункове значення

критерію Дарбіна-Уотсона знаходиться у проміжку, де відсутня автокореляція.

Перевірка на мультиколінеарність - будується матриця коефіцієнтів кореляції, здійснюється аналіз їх значень та рівень взаємного впливу між незалежними змінними. Відповідно до значень коефіцієнтів парної кореляції незалежних факторів встановлюється рівень їх взаємного впливу. Визначені діапазони значень, які відповідають рівню мультиколінеарності:

0 – відсутня мультиколінеарність;

0,01 – 0,3 – низький рівень мультиколінеарності;

0,301 – 0,6 – помірний рівень мультиколінеарності;

0,601 – 0,99 – високий рівень мультиколінеарності;

1 – абсолютний рівень.

Якщо значення коефіцієнтів парної кореляції знаходяться у діапазоні від 0,601 до 1, то один із незалежних факторів виключається із математичної моделі.

У інших випадках, коли значення коефіцієнтів парної кореляції незалежних факторів знаходяться у діапазоні від 0 до 0,6 робиться висновок про відсутність мультиколінеарності та про адекватність математичної моделі.

Запропонована схема застосування методів щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів на основі математичного моделювання (рис. 1).

Рис. 1 – Схема застосування методів щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів на основі математичного моделювання

Таким чином, запропоновано для оцінки рівня використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів застосовувати методи математичного моделювання, які включають сукупність взаємопов'язаних етапів, спрямованих на встановлення зв'язків між чинниками, що дозволяє сформувати кількісну основу для їх прогнозування і розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів.

Базуючись на теоретичних положеннях, визначені напрями розробки системи моніторингу використання земель об'єктів природно-заповідного фонду України, які враховують комплекс інформаційно-аналітичних та просторових даних про стан об'єктів природно-заповідного фонду з використанням сучасних методів аналізу та обробки даних, інструментів візуалізації та автоматизованих систем вивчення стану та динаміки змін екомережі.

Список літератури

1. Мірошниченко О.В., Артамонов В.А. Інституційні проблеми створення та розвитку об'єктів природно-заповідного фонду України. Всеукр. екол. ліга. К.: Аспект-Поліграф. 2013. № 6 С. 5–8.
2. Ващишин М.Я., Шарван О.О. Вплив законодавства ЄС на розвиток законодавства України про національну екологічну мережу. Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення юридичного факультету НУБіП (19–20 травня 2011 р.). 2011. 268 с.
3. Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л. Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації. К.: Фітосоціоцентр, 2001. 60 с.
4. Петрук Т.М. Методичні рекомендації до написання модуля 2 з курсу «Економетрика» для студентів спеціальностей БФ, БОФ, МЕ. Львівський інститут економіки і туризму. Львів, 2013, 53 с. URL: <https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj>.